

HISTORY OF ART

NAXÇIVANIN ORTA ƏSR DÖVRÜNƏ AİD MİS SİNİNİN KİTABƏLƏRİ

Quluzadə A.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu, böyük elmi işçi

INSCRIPTIONS ON A COPPER TRAY FROM THE MEDIEVAL PERIOD IN NAKHCHIVAN

Guluzade A.

Senior researcher, Institute of Archeology and Anthropology of Azerbaijan National Academy of Science

Xülasə

Naxçıvanda bədii metal emalının bu növünə aid məmulatlar əsasən 20-ci əsrin ilk onilliklərindən başlayaraq günümüzdə qədər aparılan elmi ekspedisiyalar və şəxsi kolleksiyalardan daxilolmalar hesabına toplanmışdır. Həndəsi, nəbati ornament və naxışlar, quş, bəzi hallarda insan təsvirli, yaxud etnoqrafik motivli bədii tərtibatla işlənən mis materiallar orta əsrlərdə Naxçıvanda nəqqaşlıq sənətinin yüksək inkişaf etdiyini göstərir. Üzərində yazılar olan məişət əşyalarının əsas materialı tunc, mis və qalaydan ibarətdir.

Abstract

Artifacts of artistic metalworking in Nakhchivan have been collected mainly since the first decades of the 20th century thanks to scientific expeditions and donations from private collections. Copper materials used with geometric, floral designs and patterns, birds, and in some cases with human or ethnographic motifs indicate the high development of the art of carving in Nakhchivan in the Middle Ages. The main materials of household items with inscriptions are bronze, copper and tin.

Açar sözlər: mis qab, epigrafik yazı, naxış, Nehrəm qəsəbəsi, bədii metal emalı.

Keywords: copper pot, epigraphic inscription, pattern, Nehram settlement, artistic metalworking.

Orta əsr Naxçıvan sənətkarlarının hazırladıkları badya, qazan, çırağ, satıl, gülabdan, dolça, məcməyi, cam, kasa, kəşkül, hamam ləvazimatı kimi tarixi əhəmiyyəti olan müxtəlif təyinətli əşyalar yerli muzeylərin fond və ekspozisiyalarında mühafizə edilməkdədir. Məmulatların üzərindəki ərəb və fars dillərində olan kitabələrin məzmunu müxtəlifdir: əşyanın düzəldilmə tarixi, əşya sahibinin, ustanın adı, bir çox hallarda klassiklərin, yaxud yerli şairlərin yaradıcılığından misralar həkk edilmişdir [1, s.117-118; 2, s.123-125; 3, s.128-135; 4, s.109-119; 5, s.272-275].

Böyük maarifçi Cəlil Məmmədquluzadənin Nehrəm qəsəbəsindəki Xatirə muzeyində üzərində həndəsi, nəbati ornamentlər və fars dilində poetik misralar həkk olunmuş mis sini saxlanılır (şəkil 1).

Sininin (ölçüləri: kənarının hündürlüyü 6 sm, çevrəsi 80 sm, diametri 42 sm-dir) aşağıdakı bədii və epigrafik xüsusiyyətlərini qeyd etmək olar: sininin dibi yastı olmaqla divarı yuxarıya doğru azacıq maili şəkildə genişlənərək kənara qatlanmışdır. Burada haşiyə daxilində işlənən ornament üfüqi şəkildə baxdıqda S-vari elementə oxşar, şaquli baxarkən saç kimi hörmə naxışdır. Naxışın buruqlarının kənarı bucaqvaridir; sininin divarı sadə və naxışsızdır; sininin dibi ornament və naxışla bəzədilmişdir. Dekorun əsas naxış elementini nilufər gülü (lotos) təşkil edir. Kompozisiyanın zədələnmiş mərkəzi hissəsini bərpa etmək mümkün oldu. Belə ki, burada iki dördbucaqlı ulduzu üst-üstə nəqş etməklə səkkiz guşəli ulduz ornamentini yerləşdirilmişdir. Ulduzun guşələrindən ayrılan nəbati naxışlara uyğun nəqş edilən bu ornament Oğuz Xaqanın bir qədər stilizə edilmiş emblemidir; ulduzun ətrafında isə kənarında dörd uzunsov yarpaq

olan dörd ədəd nilufər gülü işlənilib. Gülün önündə iki iri, ondan aşağıda iki kiçik yarpaq yer alır; Hər qoşa gülün arasında, lakin ondan bir qədər yuxarıda olmaqla nilufərin fərqli görünüşü, yəni, gülün orta ləçəyinin uzunsov, yarpaqlarının isə kənara daha geniş açılması diqqəti çəkir. Yarpaqlar hər iki tərəfə uzanaraq bir-birilə birləşir və mərkəzdəki nilufərlərin üstündə çatmatağ (gülbəz şəkildə) ornament yaradır; Birinci cərgədəki güllərin orta ləçəyinin arxasından yeni bir cərgədə, hər iki tərəfə üç yarpaqlı nazik budaqlar ayrılaraq, çatmatağın xətlərini kəsib ikinci cərgədəki kiçik ölçülü güllərə doğru uzanır. Nəqqaş burada elə bir kompozisiya yaradıb ki, sanki bir-birindən fərqli və eyni zamanda nəfis şəkildə işlənən nəbati naxışlar sonsuzluğa doğru uzanır və nazik budaqların üstündə sanki güllərin yeni bir cərgəsi görünəcək.

Naxış kompozisiyasını dörd uzunsov və dörd dairəvi xonçadan ibarət haşiyə əhatə edir. Dairəvi xonçaların daxilindəki təsvirlər müxtəlifdir. Üzbüz olan iki xonçanın daxilində düz xətlər çəkilməklə bərabər şəkildə xanalara bölünmüşdür: Hər bir dairədə xanaların sayı iyirmi birdir və onların mərkəzində kiçik ölçüdə svastikanın sadə növü cızılmışdır. Həmin dairələrin dörd bir tərəfində üçbucaqlı təsvir vardır; Üçbucaqların daxilində V şəkildə düz xətlər çəkilməklə üç üçbucaqlı alınmış və bunların da mərkəzində kiçik üçbucaqlar işlənmişdir; üzüz işlənən digər iki dairədə nəfis şəkildə nilufər gülü nəqş edilib. Bu dairələrin fonu tor şəkildə qurulmuşdur. Yenə də fonu tor şəkildə olan digər dörd uzunsov xonçada fars dilində şeir yazılmışdır; Xonçaların hər birində şeirin bir misrası yer almış, sözlər birinci xonçada sətir üzərinə qaldırılmış, ikinci və dördüncü xonçalarda isə

hətta ayrı-ayrı hərf və hecalar da bu qaydaya tabe edilmişdir.

Diqqət yetirdikdə butaların bəzində çox kiçik hərflərlə yazı olduğunu ehtimal edirik.

Rusiya Dövlət Ermitajında mərkəzindəki kompozisiyası bu sininin kompozisiyası ilə bəzi kiçik fərqləri olsa da, demək olar ki, eyni olan bir sini qorunur (inv.№ İP-2006, diametri 23,8 sm). Sininin kənarında Nehrəm nümunəsindən fərqli olaraq ornament, yaxud naxış işlənilməyib. Sininin dibinin dekoru isə Nehrəm nümunəsində olduğu kimidir: mərkəzdə tərəfləri bir-birindən aralı olmaqla iki dördguşəli ulduzun üst-üstə qoyulması ilə səkkizguşəli ulduz yaradılmış, ulduzun mərkəzində yaranan qabarıq boş sahənin mərkəzində nöqtə qoyulmuşdur. Ulduzun ətrafında dörd ədəd nilufər gülü nəqş edilmişdir. Onu əhatə edən iki budaq gülün yuxarısında birləşir və burada, həmçinin hər iki yan tərəfə doğru ətrafında iki yarpaqlı, üçləçəkli çiçək naxışı yer tutur. Nilufərləri əhatə edən budaqların ortasından ayrılan yeni bir üçləçəkli çiçək yerləşdirilmişdir. Üçləçəkli çiçəyin hər iki tərəfində, çiçəyə birləşən dairə cızılmışdır ki, bu, iki ağ və qara butadan ibarətdir. Hər dörd çiçəyin iki yan tərəflərində iki dairə işlənilmişdir. Cəmi səkkiz belə buta vardır. Butalar üz-üzə deyil, bir-birinin əksinə, çərxi-fələk adlanan şəkildədir. İlk baxışda elə görünür ki, qara butalar fonun digər boş sahələri kimi qırıq düz xətlər çəkilməklə yaradılıb. Lakin diqqət yetirdikdə butaların bəzində çox kiçik hərflərlə yazı olduğunu ehtimal edirik (şəkil 2).

Hər iki əşyanın mərkəzi dekoru, demək olar, eynidir. Fərq birinci sinidəki çiçəklərin digər sinidəkinə nisbətən bir qədər yığcam olmasındadır ki, bu da əşyaların ölçüləri ilə bağlıdır. Mərkəzdəki kompozisiyada nəbati naxışların arasında boşluqlar kiçik bitki elementləri ilə doldurulsa da kompozisiyanın fonunun şaquli və üfüqi xətlərdən yaradılan tor olduğu görünür. Kitabələr və dairələrdəki naxışların fonu da tordan ibarətdir. Tədqiqatçılar naxış və ornament fonunun torlu işlənməsinin XV əsrdə yarandığını qeyd edirlər [6].

Rusiya Dövlət Ermitajının fondunda mühafizə olunan sinidə Nehrəm nümunəsində olduğu kimi, mərkəzi kompozisiyanı enli haşiyə əhatə edir. Birinci sinidə olduğu kimi burada da dörd dairəvi və dörd uzunsov xonçalar arasında əlaqə kəsilir və bir-birinə bitişik işlənilib. Dairəvi xonçaların ikisində fon yenə də çarpaz düz xətlər çəkilməklə xanalara bölünmüşdür. Burada fərqli cəhət xonçaların birində xanaların sayının iyirmi doqquz, digərində otuz olmasıdır. Hər bir xananın daxilində olan dördbucaqlının mərkəzində kiçik svastika cızılmışdır. Üzbəüz olan digər iki dairədə, Nehrəm nümunəsində nilufər gülü işlənilməyi halda, burada dörd uzunsov üçləçəkli çiçək, dövrəsində isə dörd enli, bir qədər dairəvi yarpaq əks olunmuşdur. Dördbucaqlı həndəsi fiqurun mərkəzindən ayrılan uzunsov üçləçəkli çiçəyin üçləçəklərinin hər birində bir şaquli xətt, enli yarpaqların üzərində isə bir şaquli, iki qoşa üfüqi xətt çəkilmişdir. Dairəvi xonçalarla uzunsov xonçalar arasında işlənen üçbucaqlı fiqurun daxilində nəbati naxış yerləşdirilmişdir.

Dörd ədəd uzunsov xonçalarda fars dilində poetik misralar nəqş edilmişdir. Bu şeirlə Nehrəm nümunəsindəki şeirin məzmununda cüzi fərq vardır.

Mis əşyalar üzərindəki kitabələrin tanınmış tədqiqatçısı A.A.İvanov şeirin sonuncu misrasını oxumuş, digərlərini isə “aydınlaşdırmaq mümkün olmadığını” yazmışdır [6, s.77].

Ermitajdakı kitabənin təsviri:

Kitabələrdə hərəkə və diakritik işarələr qoyulmuşdur. Xonçalar daxilində hər bir misra iki cərgədə, bəzən ayrı-ayrı hərf və sözlər üçüncü cərgədə nəqş edilmişdir.

Birinci xonçada şeirin birinci sətirinin sonunda نقره -“gümüş” sözünün əhərfi ikinci sətirdəki مس sözünün üstündə yazılmışdır.

İkinci xonça: şeirin ikinci misrası üç sətirdədir; misranın əvvəlindəki مهمات sözünün əhərfi birinci və ikinci sətirlərin arasında -yuxarıda yerləşir.

Üçüncü və dördüncü xonçalardakı misralar yenə də iki sətirdə nəqş edilmişdir. Üçüncü xonçada مهمات sözünün sonundakı ت sətirdən yuxarı qaldırılan ت hərfi bir qədər ن hərfinə oxşayır. گشاده sözünün ilk iki hecası xonçanın eni boyu yerləşdirilmiş, sonuncu hecanın ه hərfi د hərfinin daxilində yazılmışdır. رودست ifadəsində رود hərfi bir cərgədə, ست hərfi isə sətirdən yuxarıda nəqş edilmişdir.

Dördüncü xonçada سعادت sözünün sonuncu hecası و دت قرین sözünün sonluğu ين sətirin üstünə qaldırılmışdır.

Nehrəm nümunəsində: kitabələrin düzgün oxunması üçün diakritik işarələr qoyulmuşdur. Hər xonçada şeirin bir sətirlik misraları iki cərgədə yazılmış, üçüncü xonçada مهمات sözünün ت hərfi üçüncü cərgəyə qaldırılmışdır.

گشاده sözünün ilk iki hecası xonçanın eni boyu yerləşdirilmiş, sonuncu heca- د sətirin yuxarisına qaldırılmış, ه hərfi burada da əhəfinin daxilində yazılmışdır. رودست ifadəsində رود sətirdə saxlanılmış, sətir üstünə sözün ست hərfi qaldırılmışdır. Beləliklə, bu misranın yazılışı iki cərgədə yerinə yetirilmişdir.

Kitabələrin xonçalarda yerləşdirilməsi:

I. Sini (Nehrəm nümunəsi):

طبق اصل گر مس مبین نقره یا زراست و بس مبین که او بر مهمات گشاده رودست

II. Sini (Ermitajdakı nümunə):

طبق اصل گر مس مبین نقره یا زراست و بس مبین که او ب مهمات گشاده رودست سعادت قرین باد

I nümunədə نقره sözü ikinci misranın əvvəlində, II nümunədə isə birinci misranın sonunda, Nehrəm nümunəsində مهمات sözündən əvvəl gələn پیر şəkilçisi üçüncü misrada, II nümunədə ikinci misranın sonunda yerləşdirilmiş, مهمات sözü isə üçüncü misranın əvvəlinə keçirilmişdir.

İfadəsi I nümunədə üçüncü misranın əvvəlində nəqş edilmişsə, II nümunədə ikinci misrada, I nümunədə مهمات sözü üçüncü misranın sonunda, II nümunədə üçüncü misranın əvvəlində yazılmışdır. Nümunələrdə şeirin sonuncu misrası fərqlənir: I nümunədə دو نیت گشاده II nümunədə üçüncü misranın sonunda yazılmış, dördüncü misrada isə سعادت قرین باد “Səadət yanınızda (sizinlə) olsun”

cümləsi nəqş edimişdir. Bu cür ifadələr epiqrafikada “xoş niyyətli”, “xeyrxah arzulu” ifadələr adlanır.

Mis əşyalar üzərində ardıcıl düzülən xonçalardakı kitabələrin oxunuşunu asanlaşdırmaq və kitabənin əvvəlini tapmaq üçün xonçalararası bir ayırıcı işarə olurdu. Ermitajdakı sini üzərində axırıncı xonçanın kitabəsində باقرین sözlərinin arasında - قرین sözündə ن hərfinin sonuna üç yarpaqlı nəbati element işlənilib. Bu elementin bir qədər kiçik forması با sözündə د hərfinin sonluğuna birləşdirilib. Məhz bu nəbati naxış həmin xonçada şeirin sonuncu misrasını göstərir. Deməli, şeirin əvvəli növbəti xonçada başlayır.

Nehrəm nümunəsində isə şeirin sonunu bildirmək üçün misranın axırında yarım dairəvi ayrıntı nəqş edilmişdir.

Rusiya Dövlət Ermitajının A.A. İvanovun tədqiq etdiyi mis əşyalar kolleksiyasında yuxarıda qeyd edilən sinilərlə oxşar kompozisiyalı daha iki əşya – teşt və boşqab var. Beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirilən bu sənət əsərlərinin üzərində kitabə yoxdur. A.A. İvanov həmin qabların tarixini XV əsrin ortalarına aid edir [6, s.77-78]. Nehrəm nümunəsində birinci xonçadakı şeirin مبین sözündəki ن hərfinin daxilində kitabə izi qalmışdır. Əşyaların hər üçündə kompozisiyanın mərkəzindəki nəbati naxışların, oğuz-türk tamğasının kiçik fərqlərlə eyniliyi onların və Nehrəm muzeyindəki sininin eyni sənətkarlıq təşkilatının, yaxud bir ustanın yaradıcılıq məhsulu olduğunu göstərir. Teşt, böyük və kiçik olmaqla iki sini və boşqabın dəst olaraq hazırlandığını düşünürük.

Şəkil 1. Sini. Nehrəm qəsəbəsində C.Məmmədquluzadənin Xatirə muzeyinin fondu.

Şəkil 2. Sini. Rusiya Dövlət Ermitajının fondu.

Ədəbiyyat

1. Неймат М.С. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана. Том III, Баку-YNE, 2001, 216 с.

2. Quliyeva A. Naхçıvan Dövlət Tarix Muzeyi fondundakı misgərlik nümunələri haqqında. Azərbaycan-Avropa ədəbi-mədəni əlaqələr mərkəzi. Kontekst. Toplu. №2, Bakı-Elm-2003, s.123-125.

3. Quluzadə A. Cəlil Məmmədquluzadənin Xatirə muzeyindəki kitabəli eksponatlar. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Cild 2, Bakı, "Nafta-Press" nəşriyyatı, 2011, 247 s.

4. Quluzadə A. Naхçıvan Dövlət Tarix Muzeyində nümayiş etdirilən mis sərpuşun kitabələri. Azərbaycan arxeologiyası. Cild 23, №2, Xəzər Universiteti nəşriyyatı, Bakı-2021, s.109-119.

5. Afaq Quluzadə. "I Şah Abbasın badyası" üzərindəki kitabələr. Proceedings of the 1st international Scientific Conference. Scientific results. №1, Rome, Italy, 20-21.10.2022, p.272-275.

6. Иванов А.А. Медные и бронзовые (латунные) изделия Ирана второй половины XIV-середины XVIII века: каталог коллекции. СПб.: Изд.-во Гос. Эрмитажа, 2014, 304 с.